

УДК 792.01, 792.03, 792.073,

СЦЕНОГРАФИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ГАУССОВА СПЛЭТТИНГА

МАНТУШ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела театрального искусства ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси», Минск, Беларусь.

Аннотация. В статье рассматриваются потенциальные эстетические возможности для театральной сцены наиболее многообещающей технологии трезмерного рендеринга в реальном времени, базирующейся на представлении объектов с помощью гауссовых функций в трехмерном пространстве.

Ключевые слова: театр, техническое оснащение театра, техника сцены, гауссов сплэттинг, гауссовы пятна, фотограмметрия, сценография.

Summary. the potential aesthetic possibilities for theatrical performances of the most comprehensive real-time 3D rendering technology based on the representation of objects using Gaussian functions in three-dimensional space are examined in the article.

Keywords: theatre, theater, theatres' technical equipment, set machinery, gaussian splatting, gaussian splats, photogrammetry, set design.

Голография, как процесс фиксации и воспроизведения трехмерного изображения, обозримого с множества сторон, – явление не новое. Первые голографические опыты относятся еще к середине XX века, а метод лазерной голографии успешно применяется в сценографических решениях с 1960-х гг.

Под терминами «голограмма» и «голография» подразумеваются два принципа работы с изображениями: запечатление и воспроизведение трехмерных объектов. И хотя как дефиниция, так и внимание практиков от искусств привлекают голографические дисплеи (позволяющие в физическом трехмерном пространстве создать обозримое со всех сторон объемное изображение), данная технология, к сожалению, не достаточно стабильна, масштабна и финансово доступна, чтобы активно ее использовать в театре. Другая сторона голографии – голографическая фиксация, имеет заведомо больший потенциал в условиях современной сцены: она позволяет сделать достоверную трехмерную модель пространства, которая впоследствии может быть воспроизведена на стационарном плоском экране за статичным объектом или актером, создавая тем самым иллюзию пространственного позиционирования внутри экранной среды.

До недавнего времени наиболее точной технологией голографической фиксации было трехмерное фотосканирование (photoscanning или PHTSCN). В 2022 г. у этой технологии появился серьезный конкурент – нейронная технология излучающих полей (Neural Radiance Fields или NeRF), предоставившая беспрецедентный уровень детализации модели трехмерного пространства. Впрочем, NeRF требовала циклопических объемов данных, колоссальных вычислительных возможностей компьютеров и крайне много времени для рендеринга. При всех изобразительных достоинствах NeRF, он оказывался слишком медленным, требовательным к вычислительной мощности и объему носителя информации, и, как следствие, избыточно дорогим, по сравнению с тем же процессом фотосканирования. Как ответ на проблемы NeRF с конца 2025 г. на рынке CGI и VFX технологий все чаще появляются продукты для работы с принципом «гауссова разбрызгивания», что делает этот принцип наиболее актуальной на сегодняшний день технологией голографической фиксации. Гауссов сплэттинг (от англ. gaussian splatting – дословно «гауссово разбрызгивание») – метод трехмерного прямого рендеринга объемных данных цвето-световой карты без преобразования

данных в поверхностные и линейные примитивы. Принцип гауссова разбрызгивания был разработан еще в начале 1990-х гг. Л. Уэстоувером, однако данная технология не получила значительного распространения, главным образом из-за несовершенства вычислительных способностей компьютерной техники конца XX в. На протяжении тридцати лет принцип оставался мало применим на практике, пока в 2023 г. Национальный институт исследований в области цифровой науки и технологий IRIA (фр. Institut de recherche en informatique et en automatique) не переосмыслил этот метод для рендеринга поля светового излучения в реальном времени. Как и другие методы синтеза изображений на основе сэмплированных световых полей, метод гауссова сплэттинга может преобразовывать ряд фотоизображений в модель трехмерного пространства, с последующим использованием этой модели для реконструкции изображений, обозримых в круговых ракурсах.

Основа процесса гауссова сплэттинга – замена объемных трехмерных объектов выровненными по поверхности двумерными гауссианами, каждый из которых обладает четырьмя параметрами: позиционированием, формой, цветом и прозрачностью. Перекрытие друг другом множества гауссианов создает эффект сравнимый с живописной техникой пуантилизма – письма отдельными точечными мазками чистых тонов основных цветов спектра: черного, синего, желтого и красного. Идея Жоржа Сера – изобретателя метода пуантилизма, заключалась в отказе от физического смешения пигментов на палитре в пользу оптического смешивания непосредственно на сетчатке глаза зрителя. Схожим образом в технологии гауссова сплэттинга множество гауссианов объединяются в достоверное изображение, отличаясь от пуантилизма крайне малой дистанцией (менее миллиметра), на которой происходит визуальное слияние цветных «точек», а также практически безграничной возможностью трехмерной реконструкции/обозрения каждого изображенного объекта. Благодаря этому данная технология позволяет воссоздать на экране крайне достоверную визуальную среду, детализация которой может в мельчайших нюансах воспроизводить крошечные детали: волосы, шерсть, листья на деревьях, и т.д.

Ключевое преимущество технологии сплэттинга заключается в том, что по сравнению с существующими технологиями трехмерного рендеринга, мэппинга и компьютерного 3D-моделирования, она требует значительно меньших вычислительных мощностей, а по качеству картинки превосходит более ресурсоемкие технологии. Если сравнить технологии PTSCN, NeRF и гауссова сплэттинга, первые три стадии работы будут одинаковыми: создание набора данных (data set), анализ структуры из движения (structure from motion) и формирование разреженного облака точек (sparse point cloud). Далее, в технологии PTSCN идет компиляция и рендеринг, в технологии NeRF обучение (training) и нейро-рендеринг (neural rendering), в технологии сплэттинга – обучение (training) и формирование плотного облака точек/гауссианов, процесс же рендеринга происходит в режиме реального времени прямо во время обозрения реконструируемой изображаемой среды.

Сильной стороной гауссова сплэттинга является то, что на входе этой технологии нужны только фотоизображения, что значит, что возможно детально воссоздать любую среду, если она запечатлена с множества углов, а движений внутренних объектов среды не предполагается. Минимальные возможные требования данной технологии будут включать два-три десятка снимков, снятых со всех доступных ракурсов и перекрытием двух соседних снимков друг друга на 50 %. Благодаря такому типу реконструкции изображаемой среды, возможно за основу взять даже кадры фильма, если в них наберется достаточное количество ракурсов.

Очевидно, что создание голограммы трехмерной среды в сочетании с технологиями комбинированных съемок позволяет ускорить и удешевить съемочный процесс в кино- и видео-производстве. Однако польза данной технологии для театра менее очевидна. Тем не менее, наиболее вероятные сферы применения гауссова сплэттинга в театре – калибровка традиционных постановочных средств (декорации, реквизит и костюмы) а также мульти-, интер- и трансмедиаальные постановки. В случае традиционных постановочных средств,

гауссов сплэттинг не просто создает условную трехмерную фотографию оформления сценического пространства, костюма, объектов или даже актеров, но позволяет виртуально работать с освещением: количеством и типом световых приборов, предварительной визуализацией динамического освещения и сценической машинерии. Это свойство позволит не только проверить отдельные решения, но и запрограммировать DMX-контролируемые световые приборы, диммеры, LED-панели, прожекторы следящего света, механические и специальные сценические эффекты, при этом сделать это все без прямой необходимости проверять все решения непосредственно на сцене. Что важно, результат такого программирования можно наблюдать не в схематично обозначенном 3D-пространстве, но в фотореалистичной трехмерной среде.

Творческое применение гауссова сплэттинга внутри повествовательной канвы расширяет возможности международного сотрудничества. Например, в постановке удаленно сможет участвовать актер, который физически находится далеко от театральной площадки, где проходит показ. Актеры, будучи на гастролях, смогут удаленно участвовать в постановках на домашней сцене, либо же в спектакле сможет принять участие зарубежный артист, которому не придется физически присутствовать на площадке. Для подобных решений будет необходимо при помощи гауссова сплэттинга сделать голографическое изображение убранства сценического пространства, большеформатный экран и камера для дистанционной работы актера, и несколько экранов в пространстве сцены самого спектакля.

Еще один возможный путь использования гауссова сплэттинга – это формирование оптических иллюзий, когда при помощи комбинации сплэттинговой голограммы на экранах и использования сценической машинерии можно создать достоверную иллюзию как внешнего мира на разных его уровнях (от микромира до макромира), так и создавать действенные оптические иллюзии трансформаций пространства сцены и тела актера

Очевидно, что сплэттинговые голограммы на театральной сцене будут максимально полезны для воссоздания реалистической иллюзии в «живых фильмах» – спектаклях, существующих на стыке театра и кино, когда на сцене перед зрителями снимается фильм, который монтируется в режиме реального времени и сразу же демонстрируется на экране над сценой.

В экспериментальных спектаклях, использующих VR и AR технологии, гауссов сплэттинг позволит улучшить качество виртуальных объектов или детализацию дополнений среды. Примечательно именно то, что подобные интервенции сплэттинга позволят создавать точечные вкрапления реалистических средств, что можно даже адресовать концепции театрального гиперреализма. А развитие технологии гауссова сплэттинга в сторону «движущихся сплэтов» – кинетической версией сплэттинговой реконструкции объектов, сможет в AR-формате добавлять обозримого со всех сторон голографического актера, который может играть на удаленной площадке, и интегрироваться в спектакль через персональные мобильные устройства или VR-очки зрителей.

Театральная сцена во все эпохи стремилась превратиться в мир произведения, однако будучи ограниченная пространственно-временными рамками объективной действительности и пределами собственных визуальных средств, на протяжении тысячелетий театр во многом был искусством, работающим с воображением зрителя. XX век привнес на театральную сцену яркие техногенные средства художественной выразительности, что позволило трансформировать сценическое пространство и то, как аудитория «считывает» театральное действие.

С. Масехнович отмечает, что «С развитием цифровых технологий театр как искусство, исторически связанное с физическим пространством сцены, начинает переосмысливать свои базовые категории – пространство, время, тело актера и восприятие зрителя» [2. С. 100]. К подобному выводу приходит и А. Мельникова отмечая, что «Мультимедиа на сцене – это не столько техническое оснащение, сколько способ работы с восприятием театрального искусства» [3. С. 200].

Современный театр активно использует не только многочисленные и разнообразные интерактивные медиа, но все чаще обращается к виртуальной и дополненной реальности, нейросетевым инструментам, делая их неотторжимыми элементами художественного высказывания, методов организации художественного пространства сцены, а также активного взаимодействия со зрительным залом. Без научного осмысления технологических, методологических и эстетических аспектов этих процессов невозможно адекватно надлежащим образом анализировать и систематизировать современный театр, разрабатывать актуальную театральную теорию и педагогику, формировать репертуарную политику.

К сожалению, искусствоведческое осмысление эстетических возможностей данной технологии фактически отсутствует. Материалы, исследующие сплэттинг, фокусируются на технико-технологических аспектах, упуская фактические творческие стратегии применения данной технологии в кино, видео и театре.

Тем не менее, создание сплэттинговых 3D-материалов на сегодняшний день уже весьма просто осуществимо. Так, например, один из наиболее заметных ресурсов для работы со сплэттингом – Polycam предлагает создать «сцену» прямо в браузере компьютера или мобильного устройства, для чего требуется загрузить от 20 до 200 JPG или PNG изображений. На данном ресурсе (poly.cam/gaussian-splatting) на сегодняшний день доступно несколько десятков «сцен» от пользователей ресурса: интерьеры, пейзажи, автомобили и др. Для гауссова сплэттинга активно создаются программные пакеты для работы с данной технологией. Наиболее значимые программные продукты – «Licht Feld Studio», а также программные расширения для импорта сплэтов в популярные программы трехмерного рендеринга – «3D engine», «Unity» и «Blender».

Фактически, технология ждет своего активного применения в пространственно-временных искусствах. Правда, для этого потребуются первичный экспериментальный период постановок и видео-продаж, для отработки основных творческих стратегий применения гауссова сплэттинга. Как отмечал выдающийся чехословацкий сценограф Йозеф Свобода: «Естественно, когда вы принимаетесь за что-то новое, вы должны заняться исследовательской работой в этой области только тогда, как результат ваших изысканий, родится также и новая эстетика» [4. С. 91]. Безусловно, театр – искусство весьма кодифицированное и даже каноничное во многих вопросах. Тем не менее, в это же самое время театр – это и искусство постоянно меняющееся и совершенствующееся. Как отмечал Юрий Барбой: «во все свои эпохи театр каждый раз как будто бы рождается заново, раз за разом становится самим собой, рождая закономерность того, что театральная эволюция – процесс наращивания качества театра» [1. С. 60]. Возвращаясь к умозаключениям Й. Свободы, что «[...] если разрушается один канон, нужно создать новый и нужно действовать в его рамках. Каждая новая эпоха начинается с революции, но революция – это краткосрочный феномен» [4. С. 128]. Стоя на пороге сплэттинговых возможностей для совершенствования визуального театра и «наращивания качества театра» по Барбою, можно утверждать, что пусть она и не произведет кардинальной революции, вроде появления экрана на театральной сцене в конце XIX в. или внедрение кинохроники на театральную сцену 1920-х гг., технология сплэттинговых голограмм способна усовершенствовать ряд интермедийных стратегий в практике современного медиатизированного театра, чем и представляет существенный интерес как для творчески экспериментов, так и для искусствоведческого осмысления.

ЛИТЕРАТУРА

1. Барбой, Ю. К истории театра. – 2-е изд. – СПб. : Изд-во РГСИ, 2018. – 252 с.
2. Масехнович, С. Е. Авторский театр в эпоху цифровизации / С. Е. Масехнович // Вестник культуры и искусств. – 2025. – № 2 (82). – С. 100 (С. 99–107).
3. Мельникова, А. А. Использование мультимедийных технологий в современном театре / А. А. Мельникова // Инновационная наука. – 2025. – № 4-1. – С. 198–201.
4. Свобода, Й. Тайна театрального пространства. Лекции по сценографии / Пер. с итал. А. Часовниковой. – 4-е изд. – М.: Изд-во ГИТИС, 2022. – 192 с.